

Guías de Lectura para textos de Filosofía de la Mente

Víctor Fernández Castro y Fernando Martínez Manrique

Universidad de Granada

Introducción

La metodología docente aplicada en clase de Filosofía de la Mente en el grado de filosofía de la Universidad de Granada es, en general, lo que se viene denominando metodología o metodologías activas. Las metodologías activas de enseñanza representan un enfoque educativo que centrado en el estudiante y su capacitación en competencias específicas de su disciplina. A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza, estas metodologías conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y dinámico, más que un mero acto receptivo de acumulación de información.

El aprendizaje por competencias requiere que la metodología de trabajo esté orientada a dar herramientas al alumnado para que sea capaz de ocuparse de su propio aprendizaje o como se denomina en la literatura, para ser capaz de desarrollar habilidades metacognitivas. Estas habilidades incluyen la capacidad de evaluar la dificultad de problemas, entender textos, aplicar estrategias alternativas para comprender la documentación y evaluar el propio progreso en la adquisición de conocimientos. El aprendizaje autodirigido implica que los estudiantes trabajen en equipo, debatiendo, argumentando y evaluando constantemente lo aprendido. Otro de los pilares fundamentales de las metodologías activas es la contextualización del aprendizaje y la enseñanza en problemas reales o de la práctica profesional. Presentar situaciones cercanas al contexto profesional futuro del estudiante facilita la transición de la teoría a la práctica y fomenta una actitud positiva y motivadora hacia el aprendizaje. Esta contextualización permite a los estudiantes enfrentarse a problemas reales, con un nivel de dificultad y complejidad similares a los que encontrarán en su vida profesional

Este tipo de metodologías tienen como objetivo conceder más importancia a la adquisición de las destrezas que van a permitir afrontar la comprensión de los textos, clásicos contemporáneos que constituyen el cuerpo de la disciplina o a la toma de contacto general con todo el panorama de la historia de la disciplina, de modo que el profesor sirva como catalizador y facilitador del aprendizaje. Este tipo de metodologías, además, están orientadas a promocionar la discusión en profundidad de determinados conceptos fundamentales para

la disciplina y que les proporciona un entrenamiento básico en la terminología y aparato conceptual de la disciplina. En este contexto tiene sentido proveer al alumnado con guías de lectura, ya que una buena preparación a las prácticas requiere una selección de textos adecuada además de una guía de lecturas que es proporcionada a principios de curso.

Estas guías han venido siendo usadas en la asignatura de filosofía de la mente, obligatoria de 4ª curso del Grado de Filosofía en la Universidad de Granada desde los cursos 2019/2020.

Preguntas Guía “El Mito de Descartes

Texto: Gilbert Ryle “El Mito de Descartes” (Capítulo 1). *El concepto de lo Mental*, Paidós, 2005, Barcelona

¿Qué aspectos más allá de lo ontológico Ryle relaciona con la doctrina oficial?

¿Qué absurdo señala Ryle con la idea de la metáfora que se olvida? La idea de lo interno y lo externo no tiene sentido si la mente no tiene extensión.

Critica al interaccionismo ¿Dónde colocamos a las interacciones? ¿Ni los fisiólogos ni los psicólogos, en qué biografía pública o privada?

¿Como caracteriza la tercera persona y a qué conclusión conduce? ¿En qué sentido son estos problemas de tipo epistemológico

¿Cuál parece ser el problema semántico?

¿Qué es un error categorial? ¿De dónde nace el error según Ryle? ¿A qué conduce ese error?

¿Por qué Descartes cometió un error categorial? ¿En qué se basa el error?

¿Qué usa Ryle para probar que este error categorial está a la base de la doctrina oficial? ¿Cómo lleva dicho error categorial al problema del libre albedrío? ¿Por qué el argumento es espúreo?

¿Como se relaciona esto con el lenguaje privado de Wittgenstein y a qué otros sinsentidos conducen? ¿Qué diferencia la máquina y el humano?

¿En qué sentido equivocó descartes la lógica del problema? ¿Existen procesos mentales para Ryle?

¿Qué se sigue de sus posiciones? ¿Se puede decir que existe el cuerpo y que existe la mente?

Preguntas Guía de “los Verdaderos Creyentes”

Daniel Dennett “Los verdaderos creyentes: La estrategia intencional y por qué funciona” (capítulo 1). *La actitud intencional*, Editorial Gedisa, S.A., 1998, Barcelona.

Fe de Erratas:

Página 18, párrafo 1: La palabra “ubiquitous” se ha traducido como “inquietantes”. Una traducción más apropiada sería decir que hablar sobre creencias es algo ubicuo o algo extendido.

Página 18, párrafo 1: “Tímidos” → Conscientes o Autoconscientes.

Página 18, párrafo 1: “atributo de fe” → la atribución de creencia.

Página 18, párrafo 2: “impresión de la traducción radical” → “Indeterminación de la traducción radical” (en la pág. 34 aparece “imprecisión”)

Página 20, párrafo 4: “naturalmente, el comportamiento de un sistema proyectado solo es predecible a partir de lo intentado en el diseño” → “Solo el comportamiento diseñado de un sistema es predecible desde la estrategia/actitud del diseño, por supuesto”.

Página 21, párrafo 3: “la relación que hay” → “la proporción que hay”

Página 23, último párrafo: “¿Y cuándo? La gente actúa así siempre” → “¿Y cuándo funciona? Funciona con la gente casi todo el tiempo”

Desde página 26 hasta el final: “Modelo” → “Patrón”

Página 28, párrafo 4: “y por lo tanto *no hay más que* creer real y verdaderamente que p ... es un sistema intencional para el cual p ocurre...” → “y por lo tanto, para creer real y verdaderamente que p (...), *no hay más que* ser un sistema intencional para el cual p ocurre...”

Página 31, Párrafo 1: “Categoría” → “Grado”

Preguntas guía:

Página 18 y 19. Dennett distingue entre los casos donde decidir sobre si un individuo tiene o no una creencia particular parece una cuestión difícil de decidir que involucra un gran grado de interpretación y los casos claros donde la decisión parece descansar en hechos objetivos. ¿Cuáles son esos casos y cómo respaldan las dos posiciones sobre la naturaleza de la creencia que introduce Dennett? ¿Cuáles son y cómo se caracterizan esas posiciones?

Página 19. ¿En qué sentido va a argumentar Dennett que no es necesario decidirse entre esas dos posiciones, en principio, excluyentes? ¿En qué consiste el punto de vista de Dennett que permite reconciliar en un sentido las dos posiciones anteriores?

Página 20. ¿En qué consiste la estrategia física y en qué sentido una cocinera o una química pueden aplicarla?

Página 19-20. ¿En qué consiste la estrategia del diseño? ¿Qué similitud guarda la estrategia del diseño con la estrategia astrológica tal y como la plantea Dennett? ¿En qué sentido piensas que la estrategia del diseño puede ser inaccesible a veces?

Página 20-21. ¿Cómo funciona la estrategia o actitud intencional? ¿Cuáles son algunos de sus axiomas? ¿En qué sentido puede nuestro razonamiento práctico ayudarnos a aplicar la estrategia intencional?

Página 21-22. ¿Por qué una regla de la estrategia intencional consiste en atribuir creencias verdaderas pertinentes incluso cuando sabemos que los agentes a los que aplicamos la estrategia pueden y con frecuencia tienen creencias falsas?

Página 22-23. ¿En qué sentido existe una regla análoga para los deseos?

Página 23-24. ¿Cómo afecta nuestro lenguaje al modo en que se nos aplica la estrategia intencional? ¿En qué sentido nos fuerza a hacer nuestras creencias y deseos más finos y específicos? ¿Y cómo deforma eso la capacidad predictiva de la estrategia intencional?

Página 24-25. ¿Por qué la estrategia intencional parece simplemente un *façons de parler*? ¿En qué sentido no lo es?

Página 24-25. ¿A qué sistemas se aplica la estrategia y a cuáles no y por qué?

Página 24-25. ¿Supone eso una diferencia en la esencia del sistema? ¿Qué implicaciones tiene el interpretativismo radical?

Página 24-25. Considera la metáfora del ajedrez. ¿Cómo ayuda esta metáfora a explicar la diferencia entre la posición de Dennett y el interpretativismo radical?

Página 26. ¿En qué consiste la objeción de Robert Nozick?

Página 24-26. ¿Qué se perderían los marcianos laplacianos de Nozick según Dennett al no poder usar la estrategia intencional? ¿Cómo se relaciona ese elemento con lo dicho en la página 25 con respecto a la neutralidad de los detalles y el presidente de EE.UU. que resulta del KGB?

Página 27-28. ¿En qué sentido es inevitable la estrategia intencional? ¿Y en qué sentido es imperfecta?

Página 28. Según Dennett, ¿por qué dicha imperfección no nos compromete con un relativismo o el subjetivismo?

Página 28- 29. Considera el ejemplo del termostato de la caldera, ¿En qué sentido el diseño interno de un agente repercute en la aplicación de la estrategia intencional? ¿En qué sentido la estrategia intencional impone restricciones sobre el diseño interno del sistema?

Página 30. ¿En qué se diferencia la visión de Dennett del realismo intencional? ¿Qué problema tiene el realismo en relación a la complejidad de los sistemas? ¿En qué sentido nuestras creencias y las del termostato son diferentes y en qué sentido no?

Página 31 ¿Qué dos sentidos de la pregunta sobre por qué la estrategia intencional funciona existen y por qué una no parece ser informativa?

Página 32 ¿En qué consiste la explicación en términos del lenguaje del pensamiento? ¿Qué reclamos empíricos diferentes está confundiendo el defensor del lenguaje del pensamiento según Dennett?

*Aquí hay una mala traducción del término pattern pero hay que reconocer que no queda muy claro lo que quiere decir Dennett. Dice que hay dos claims empíricos el primero es que la estrategia intencional 'produce un patrón objetivo' que es el que los marcianos laplacianos se pierden. Pero ¿en qué sentido produce un patrón? ¿Se refiere, como el traductor piensa, a un modelo? El segundo claim es que este patrón está producido por otro patrón isomórfico en los cerebros de las criaturas inteligentes. ¿A qué cerebro se refiere, al del interprete o el del interpretado? *Se refiere al del interpretado. Pero es cierto que en la primera afirmación, cuando dice "produce" (yields) la idea es poco clara, porque hasta ese momento ha estado hablando de un patrón que (como dice al principio de Reflexiones) está real y objetivamente ahí, no un patrón que los intérpretes producen sino más bien un patrón que ellos discernen. Ahora bien, en Reflexiones precisamente aclara que los patrones no son completamente independientes de nosotros en tanto intérpretes. (Supongo que se puede hacer una cierta analogía con la percepción de los colores).*

Página 32. ¿En qué sentido la manera en que el diseño explotación combinatoria explica que alguien pudiera pensar que el patrón que parece isomórfico con la estrategia intencional tenga forma lingüística?

*este párrafo final tampoco es especialmente claro.

Página 33-34. Considera el juego de la vida de Conway y la máquina de Turing que puede crearse con ella y la actitud de la máquina de Turing. ¿Explica la analogía con el mundo determinista, los sistemas intencionales complejos y la estrategia intencional?

Página 34. ¿En qué sentido los patrones que detecta la estrategia intencional son objetivos y en qué sentido no?

Página página 34-36. ¿Por qué hay casos en que no podemos encontrar hechos en el cerebro o en otra parte que nos ayuden a definir los contenidos de nuestras creencias o estados mentales?

Preguntas Guía de “Versiones Múltiples frente al Teatro Cartesiano”

Daniel Dennett “Versiones Múltiples frente al Teatro Cartesiano” (capítulo 5). *La conciencia Explicada*, Paidós 1995, Barcelona.

Preguntas guía:

¿Cuál es la característica fundamental de la conciencia según Dennett y qué problema fundamental plantea? ¿En qué sentido este problema es análogo al de un observador en de las estrellas?

¿Hasta dónde rastreó Descartes el centro del punto de vista, y qué función le atribuyó?

Descartes no sólo se equivocó en la función que tenía la glándula pineal sino en una idea aún más general ¿cual? ¿En qué sentido esa idea se aplica también a los estudios sobre el cerebro?

¿Cómo llama Dennett a dicha idea cuando no va asociada al dualismo? ¿En qué sentido sigue siendo problemática, a pesar de que nadie la acepta explícitamente?

. ¿De qué idea intuitiva se sigue el teatro cartesiano y por qué la lógica detrás de esa idea falla cuando la aplicamos al funcionamiento del cerebro?

¿Qué dos ideas hacen irresistibles la imagen del teatro cartesiano? En relación a la idea de la necesidad geométrica, ¿Por qué es falaz y en qué sentido análoga al problema de la curva de Laffer?

Página 122-123 ¿En qué sentido la curva Neo-Laffer se parece más al modo en que funciona el cerebro? Y ¿qué idea nos fuerza a olvidar?

Página 122-124 ¿Cómo llama Dennett a su alternativa al Teatro Cartesiano y en qué consiste? ¿Cómo se relaciona con la idea de compilación? ¿Y qué añade la teoría de Dennett a la idea de compilación?

Página 125 ¿Qué producen las diferentes fijaciones de contenido cuando se perciben temporalmente? ¿y qué pasaría si miramos demasiado pronto o demasiado tarde al fenómeno? ¿Qué tentación evita la posición de Dennett en contraposición al teatro Cartesiano?

126-127. ¿Qué es el efecto Phi? ¿Y cómo lo explicaría un Cartesiano?

127-128 ¿Qué es una revisión Orweliana? ¿En qué sentido es post-experiencial? ¿Qué distinción ilustra?

128-129 ¿Qué es una revisión Estaliniana? ¿En qué se diferencia de la Orwelliana?

129-131. ¿Cómo se aplica cada una de las revisiones al experimento mental de la mujer con gafas? Según Dennett ¿Tiene sentido distinguir entre una alucinación que después se recuerda y una alucinación de la memoria? ¿Por qué? ¿Por qué podría saberse si la revisión fue orweliana o estaliniana a nivel cerebral pero no a nivel de la conciencia? ¿Qué diría el cartesianismo de esto?

131-132. Considera el fenómeno Phi, ¿Qué reportan los sujetos haber experimentado? ¿Qué dice la explicación conductista y cómo ha sido refutada?

132-133 ¿Cómo sería una explicación del fenómeno phi en términos de revisión estaliniana? ¿y orweliana?

133-134 ¿Por qué no hay manera de decidir cual de las dos hipótesis es la correcta incluso teniendo en cuenta la variable del pulsar el botón cuando los sujetos se hacen conscientes de el punto rojo?

134-135 ¿Por qué no hay manera en decidir qué hipótesis es la adecuada desde el punto de vista de primera persona que experimenta el fenómeno? ¿Por qué la fenomenología es paradójica?

135-136 ¿Por qué los científicos tampoco podrían hacerlo? ¿Por qué otros datos de respuesta a parte de sus informes mediante actos de habla tampoco pueden ayudar a decidir qué teoría es mejor? ¿Por qué el razonamiento que nos lleva a pensar que hay un dato definitivo o un momento precios en el que la conciencia aparece falla?

136-137 ¿En qué sentido la disputa entre la posición orweliana y estaliniana es una mera disputa verbal? ¿En qué sentido es esta disputa análoga a preguntarse sobre qué versión específica de un artículo debe considerarse la canónica?

137 ¿Qué consecuencia fundamental se sigue de las bombas de intuición ofrecidas por Dennett y que él aplica al modelo de las Versiones Múltiples?

138 ¿En qué sentido es Dennett un operacionalista o verificacionista? Y¿por qué piensa que debe hacerse cargo de las intuiciones cartesianas de que hay una localización para la conciencia?

138-139. ¿En qué se equivoca Goodman al considerar qué hace el cerebro durante el fenómeno phi? ¿Y por qué el modelo de Versiones Múltiples no comete dicho error? ¿Dónde está el “juego de manos” de prestidigitador?

139-140 ¿En que coinciden y en qué no la visión de Goodman y la de Dennett? ¿En qué sentido la idea de proyección es equívoca? ¿Cómo llevó a equívoco a filósofos como Hobbes y Descartes?

141-142 ¿En qué sentido hablar de proyección no comporta relanzamiento? ¿Cómo deberíamos de interpretar el término entonces? ¿Cómo se relaciona ese sentido con el espacio heterofenómico y en qué sentido es un espacio lógico y no real?

142-143 ¿En qué se diferencia la localización espacial en el cerebro del vehículo de la experiencia y la localización de la experiencia? ¿En qué sentido debería de haber una distinción equivalente para el tiempo?

143-144 ¿Por qué cree Dennett que las personas sienten la necesidad de resistirse a abandonar la imagen del teatro cartesiano? ¿Qué razón da Dennett, además de la evidencia empírica, para abandonar la idea?

144-145 ¿Qué distinción apoyada por la fenomenología parece resistirse al modelo de las Versiones Múltiples? ¿Por qué el argumento es falaz, según Dennett?

146 ¿Qué significa que los procesos cerebrales son distribuidos? ¿En qué sentido dejan huella? Y ¿por qué eso no es una señal de conciencia?

146 ¿En qué sentido los procesos que sufre una discriminación constituyen un flujo narrativo?

147. ¿Por qué sondear el flujo de conciencia demasiado pronto o demasiado tarde puede ser un problema? ¿Podemos decir que hay un «momento ideal para llevar a cabo el sondeo»?

147-149 ¿Por qué no hay una narración canónica? ¿En qué sentido una narración fija una línea temporal subjetiva? ¿Cómo ilustra el efecto phi esta línea temporal que se diferencia de la línea temporal objetiva? ¿En qué sentido cada hecho subjetivo es un observador? ¿Cómo ilustran los ejemplos del conductor y el reloj el modelo de las versiones múltiples?

Preguntas Guía de “La Arquitectura de la mente Humana”

Selección de Daniel Dennett “La Arquitectura de la mente Humana” (capítulo 9). *La conciencia Explicada*, Paidós 1995, Barcelona.

4. Los poderes de la máquina joyceana

Contexto: *Dennett llama ‘máquina joyceana’ a una máquina virtual basada en el lenguaje, que funciona sobre la base de la maquinaria básica diseñada por la evolución. Es virtual en el sentido en que lo es un programa que puede funcionar sobre diversos tipos de sistema operativo, como Android, iOS o Ubuntu... (La idea de máquina virtual es relativa: una misma app de ajedrez puede funcionar para estos distintos sistemas y estos, a su vez, pueden operar sobre distintos tipos de dispositivos físicos). Es joyceana en el sentido de que está produciendo un flujo constante de output lingüístico de carácter serial, por contraposición al carácter paralelo del procesamiento de los sistemas sobre los que esa máquina joyceana se implementa. Los sistemas paralelos, como los ligados a la percepción, son más antiguos, instaurados a través de la evolución, y tienen capacidades típicamente de reconocimiento de patrones.*

Págs. 289-90. ¿En qué consistiría una descripción de la conciencia en términos de los tres niveles de análisis de Marr? ¿Por qué afirma Dennett que este intento es “una simplificación muy arriesgada”?

Pág. 291. ¿De qué manera promueve el lenguaje el autocontrol? ¿En qué sentido el pensamiento hipotético sería una capacidad lingüística?

Pág. 292. *La referencia a Jackendoff (1987 La conciencia y la mente computacional) tiene que ver con la teoría de este de que la conciencia es algo que se obtiene en los niveles de procesamiento intermedio de la información, es decir, ni en los muy próximos al estímulo ni en los niveles más abstractos y alejados de este. Dennett se refiere a esta idea con aprobación como antídoto frente a la idea del teatro cartesiano. ¿Crees que realmente proporciona dicho antídoto o iría contra ciertas ideas importantes de la teoría de versiones múltiples?*

Pág. 292. *La idea de “intencionalidad intrínseca” de Searle (1980 Mentes, cerebros y máquinas) es la tesis de que ciertos procesos mentales o cerebrales tienen propiedades intencionales (como la relación con el objeto presente en la conciencia) por sí mismos. ¿En qué sentido se opondría esta idea a la “intencionalidad derivada” defendida por Dennett?*

Pág. 293. *La noción de isotropía de Fodor (1983 La modularidad de la mente) es la tesis de que cualquier creencia que posee un sujeto es potencialmente relevante para fijar su creencia acerca de cualquier otra cosa. ¿Por qué afirma Dennett que la isotropía es cuestión de contar con una buena “caja de trucos”?*

5. Pero, ¿es esto una teoría de la conciencia?

Págs. 294-95. Considera la pregunta “¿Podría acaso existir un ser no consciente...?” ¿Cuál es la respuesta de Dennett a esta pregunta y en qué consiste la objeción planteada en “la rueda de oraciones tibetana”? ¿Cómo se enfrenta Dennett a esta objeción y de qué depende, a su juicio, la fuerza de la misma?

Preguntas Guía de “Mostrar y contar”

Daniel Dennett “Mostrar y contar” (capítulo 10). *La conciencia Explicada*, Paidós 1995, Barcelona.

Capítulo 10. Mostrar y contar

El apartado 1 (Rotando imágenes en el ojo de la mente) no lo veremos en clase. Va acerca del debate de si las imágenes mentales son ellas mismas objeto de procesamiento mental. La evidencia que se discute es la capacidad de rotar imágenes mentalmente.

2. Palabras, imágenes y pensamientos

¿Qué quiere decir “pensar en palabras o en imágenes”? ¿Por qué se resiste Dennett a preguntas de este tipo?

¿Cuál es la idea de una “estructura de control” y de qué modo se relaciona con la naturaleza de nuestros pensamientos? ¿En qué sentido nuestra lengua materna es una de esas estructuras? ¿Cuál es la diferencia entre la contribución léxica y la gramatical y por qué tiende las vías para los pensamientos?

Considera la cuestión “¿Qué bien puede hacer *el hablar con uno mismo*, si ya se sabe lo que se quiere decir?” ¿Cuál es la respuesta de Dennett?

*La tesis del lenguaje del pensamiento de Fodor (1975 *El lenguaje del pensamiento*) es la idea de que el pensamiento tiene estructura lingüística, con sintaxis combinatoria y semántica composicional, independiente del lenguaje natural.* ¿Cuál es la diferencia entre esa tesis y la idea de Leiber destacada por Dennett? ¿Por qué concluye que los medios del cerebro son solo vagamente parecidos a los medios de representación públicos?

3. Referir y expresar

¿Por qué la introspección no confirma la visión de un “yo elijo” o un “yo juzgo”? ¿A qué es a lo que no tenemos acceso, según Dennett?

¿Qué es lo que, según Otto, se deja fuera el modelo del pandemonium y por qué sería importante?

Rosenthal es uno de los filósofos más representativos de la tesis de la conciencia como pensamiento de orden superior (HOT), si bien desarrolla su posición en trabajos posteriores a la fecha en que Dennett escribe su libro. ¿De qué modo te parece que una teoría HOT permite ver por qué la imagen estándar es atractiva?

¿En qué radica la diferencia entre expresar un estado mental y referirlo? ¿Por qué en la segunda participa siempre el lenguaje?

¿En qué sentido mi afirmación sobre el gato es de segundo orden? Supongamos que yo afirmo ‘el gato está hambriento’: ¿es de segundo orden? (Contrástalo con ‘el gato está enfermo’)

¿En qué consiste convertir el escenario del gato en uno reflexivo? ¿De qué manera la distinción entre expresar y referir se aplica a los estados mentales propios?

¿Por qué se sigue que los estados conscientes deben ir acompañados por los pensamientos de orden superior adecuados? ¿De qué modo se presenta la amenaza de un regreso al infinito y cómo la soluciona Rosenthal?

¿En qué sentido es “raro” que los pensamientos de segundo orden sean conscientes? ¿Cómo pueden existir pensamientos inconscientes, según Rosenthal?

¿Por qué el análisis de Rosenthal se encuentra “dentro de la psicología del sentido común”?

4. Zombies, zimpos y la ilusión del usuario

Shakey es uno de los primeros robots que se diseñaron en los 60, capaz de moverse y actuar en un entorno limitado. Dennett lo utiliza en su libro (particularmente en el cap. 4.7) para ilustrar diversos puntos sobre el modo en que la inteligencia y la conciencia surgen de procedimientos “tontos e inconscientes” y en qué sentido la heterofenomenología funciona como la interpretación de una ficción. ¿En qué sentido la falta de acceso de Shakey a sus estados internos “vale también para usted” y por qué “usted está reconstruyéndose a sí mismo constantemente”?

¿Cuál es la diferencia entre un zombie y un zimbo? ¿De qué modo debería un zimbo pasar el test de Turing?

¿Cómo se relaciona la situación del zimbo con el análisis de Rosenthal? ¿Qué quiere decir que estaría bajo una “ilusión de usuario”?

¿Por qué la idea de ilusión de usuario parece reintroducir el teatro cartesiano?

¿Por qué hace falta un “observador externo” pero no es necesario que este sea consciente? ¿De qué modo (nota 8) la superficie observacional viene determinada por el formato de las interacciones?

¿Cómo concluye Dennett que un zombie se convierte en un ser consciente a través de la comunicación?

5. Problemas con la psicología de sentido común

¿De qué modo revela la psicología del sentido común una jerarquía de pensamientos de orden superior? ¿Cómo se relaciona esto con la visión de Freud?

¿Cómo invierte Dennett el orden causal que la psicología de sentido común parece discernir en la generación de nuestros pensamientos? ¿Por qué depende el estado de primer orden de la expresión (no necesariamente pública) del acto de habla?

Considera el eslogan “Si no pudiera hablar conmigo mismo, no tendría ninguna manera de saber lo que estoy pensando”. ¿Qué pretende extraer Dennett de este eslogan y qué elementos quiere descartar?

¿De qué modo distingue Otto entre “la verdad de lo que siento” y “lo que digo sobre lo que siento”? ¿Cuál es el problema al que, según Dennett, da lugar esta distinción?

¿Cómo solucionaría el problema el identificar mi pensamiento con mi experiencia?

¿Por qué esta unificación no soluciona el problema? ¿Cómo se relaciona esto con la cuestión de las revisiones orwelliana y estalinista?

¿Cuál es, en definitiva, el papel que Dennett reserva para la psicología del sentido común en relación a la naturaleza de nuestros pensamientos y de nuestra vida consciente?

Preguntas guía de “Las Emociones como Juicio de Valor”

Martha Nussbaum “Las Emociones como Juicio de Valor” (capítulo 1) en Paisajes del Pensamiento. Magnum. 2008, Barcelona

¿Cuáles son los dos rasgos importantes que apoyan la concepción adversaria y que suponen un problema para la concepción neo-estoica?

¿Cuáles son los tres rasgos que sin embargo hacen a uno distanciarse del adversario y ponerse del lado de la visión Nussbaum y el neo-estoicismo?

¿Cuándo se discute del valor, de qué doble perspectiva se habla y como la representa la aflicción por la pérdida? ¿Qué es la Eudaimonia y cómo se conecta con la idea del valor?

Según Nussbaum, ¿las creencias son parte constitutiva, necesarias y/o suficientes de la emoción?

¿En qué sentido el ejemplo de Jack y Sandra suponen un contraejemplo contra la necesidad de las creencias para la emoción? ¿Por qué no lo es?

En qué consisten los dos momentos del juicio estoico. ¿En qué sentido se separa Nussbaum de los estoicos y por qué eso es fundamental para la objeción de niños y animales no humanos? Para la autora ¿tienen las emociones un componente proposicional complejo?

¿Cómo se relaciona el componente proposicional, la complejidad y la importancia?

¿Puedo asentir a la idea de haber perdido a un ser muy querido y a pesar de ello conservar la ecuanimidad emocional? ¿Qué responden los Estoicos y qué dice Nussbaum

¿Además, de la proposición qué otro tema o aspecto debe incluirse?

¿Qué argumento propone Nussbaum para asegurar que los juicios son constituyentes necesarios de la emoción?

¿Qué podría objetar el adversario y por qué uno podría pensar que hay truco o fraude? ¿En qué se equivoca el adversario también?

¿Qué doble aspecto de las creencias/juicios comparten las emociones y cómo se conecta con la verdad y la racionalidad?

¿Como conecta este doble aspecto con la Eudaimonia?

¿Por qué Nussbaum critica la distinción clásica de la dirección de ajuste (mente-mundo/mundo-mente)?

Preguntas guía de “La Intencionalidad”

Shaun Gallagher y Dan Zahavi “La Intencionalidad” (Capítulo 6) en La mente Fenomenológica. Alianza Editorial, 2014, Madrid.

¿Cuál es la diferencia entre el problema fácil y el problema difícil de la conciencia?, ¿por qué Chalmers habló después de conceptos inflacionarios y deflacionarios? ¿Y por qué Gallagher y Zahavi piensan que la distinción es sorprendente o problemática?

¿Por qué la distinción está en deuda con el reduccionismo y por qué te lleva a pensar que la conciencia es un epifenómeno?

¿Cuál es la teoría de la intencionalidad de lo mental de Brentano y por qué parece que hay una tensión entre una tesis ontológica y una psicológica

¿Qué intentaba hacer Brentano y cómo contrasta esto con las aproximaciones contemporáneas de la intencionalidad?

En qué sentido la aproximación fenomenológica es diferente del naturalismo reduccionista (la intencionalidad como elemento clave de la conciencia)

¿Qué problemas tienen la explicación causal de la intencionalidad?

¿En qué se parece y en qué se diferencia la tesis de Brentano y la Husserl?

¿Qué significa que la intencionalidad tiene aspectualidad? ¿por qué para el fenomenólogo hay un continuo entre pensamiento y percepción? ¿Explica la diferencia entre cualidad y materia intencionales?

¿Por qué son diferentes de la distinción clásica entre actitud y proposición? ¿qué se podría objetar y como la analogía con la percepción de significados responde a esa objeción?

¿En qué se diferencia y en qué se parece la posición de los filósofos analíticos y de los fenomenólogos?

La relación entre intencionalidad y fenomenalidad. ¿Cuál es la concepción del medio y qué alternativa propone Gallagher y Zahavi?